

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRET

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च

डॉ. जयदेवदिण्डा¹

शोधसारः

तिङन्तरूपस्य पदस्य प्रकृतिर्धातुः। धातुभ्यः प्रत्ययान् विधाय पदानि संस्कृतानि पाणिनिना। धातुसंज्ञा च “भूवादयो धातवः” (अष्टा.- १.३.१) इत्यनेन व्यधायि। एतन्मतानुसारं ये शब्दाः क्रियावाचकाः सन्तः भ्वादिप्रभृतिदशगणपठिताः ते धातुसंज्ञका भवन्ति। क्रियावाचकत्वे सति दशगणपठितत्वं धातुत्वमिति धातोः निष्कृष्टं लक्षणम्। तदेवोक्तं सिद्धान्तकौमुद्यामपि- “क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः” इति। अथ चायं धातुशब्दः शब्दशास्त्रेऽस्मिन् टि-भ-घु-नदीप्रभृतिसंज्ञा इव पारिभाषिक एव। “सनाद्यन्ता धातवः” (अष्टा.- ३.१.३२) इत्यनेन सूत्रेणापि धातुसंज्ञा विहिता। एतच्च सूत्रं सनादिप्रत्ययान्तशब्दानां धातुसंज्ञां विदधाति। प्रमुखरूपेण धातुसंज्ञाविधायकत्वेन “भूवादयो धातवः” (अष्टा.- १.३.१) इत्येव गृह्यते शास्त्रेऽस्मिन्। यत्र धातवः पठ्यन्ते स धातुपाठः पाणिन्यादिप्रणीतः धातूनामर्थावबोधकग्रन्थः। अद्यत्वे यद्यपि प्राधान्येन पाणिनीयधातुपाठ एव सर्वत्र उपलभ्यते तथापि धातुपाठः पाणिनीय एक एव न। अन्येऽपि केचन धातुपाठाः प्रथन्त एव। युधिष्ठिरमीमांसकैः “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इति ग्रन्थे षड्विंशतेः वैयाकरणानामुल्लेखः कृतः। तेषां व्याकरणानि सम्प्रति नोपलभ्यन्ते। अतः तेषां केन केन धातुप्रवचनं कृतमिति यद्यपि निश्चयेन वक्तुमशक्यं तथापि प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पनां विना व्याकरणप्रवृत्तिसम्भवात् प्रायेण तैः सर्वैरपि धातुप्रवचनं कृतमासीदिति ऊहितुं शक्यते। पाणिनीयधातुपाठस्य प्रवचनाद् आरभ्य नैकैः विद्वद्भिः धातुपाठस्य व्याख्यानानि विरचितानि इत्यत्र अस्ति वा कस्यचिद् विदुषः विप्रतिपत्तिः? तासु काश्चन वृत्तिग्रन्थाः कालकवलिताः सन्तः कालगर्भं निमज्जिताः। येषां नामान्यपि नैव स्मृतिपटम् अलङ्कुर्वन्तीति विपश्चिदपश्चिमानां पश्चिमानाञ्चेति। कासाञ्चित् नाममालं हृगोचरीभवति। कासाञ्चित् कर्तृनाम एव प्राप्यते, न तु ग्रन्थनाम। यासां नामानि प्राप्यन्ते तानि लघुशोधप्रबन्धेऽस्मिन् उल्लिखितानि। नामाख्यातोपसर्गनिपाताख्येषु चतुर्षु पदेषु सत्त्वप्रधानानां नाम्नां समाम्नायरूपेण अर्थबोधका हलायुधादिप्रणीता निघण्टुकोशाद्यपरनामधेयाः प्रसिद्धाः। भावप्रधानानाम् आख्यातानां समाम्नायरूपेण अर्थबोधकाः कोशा बहुभिः प्राचीनैः प्रणीता इति व्याख्यातृभिः स्वीयग्रन्थेषु प्रमाणतया उपन्यस्तैः वाक्यैर्ज्ञायते। तेषु पाणिनीयधातुपाठसम्बद्धाः केचन धातुकोशाः लघुशोधप्रबन्धेऽस्मिन् आलोचिताः।

कृञ्चिशब्दाः

धातुः। पाणिनीयधातुपाठः। धातुवृत्तिः। धातुवृत्तिकारः। माधवीया धातुवृत्तिः। क्षीरतरङ्गिणी। दैवम्। पुरुषकारः। धातुकोशः। आख्यातनिघण्टुः। आख्यातचन्द्रिका। अनिट्कारिका। ओष्ठ्यकारिका।

1 Dr. Joydeb Dinda (डॉ. जयदेवदिण्डा), Assistant Professor, Department of Vyakarana, Lakshmi Devi Shroff Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, B. Deoghar, Jharkhand - 814112, Email: debjoydinda@gmail.com

उपोद्धातः

वैयाकरणनये धातुजाधातुजनामजभेदात् शब्दाः त्रिधा विभज्यन्ते। तेषु धातुजशब्दा द्विविधाः— भवतिपचतिप्रभृतयः क्रियाशब्दाः, भावकपाचकप्रभृतयः नामशब्दाश्च। वृक्षादि नामोपसर्गनिपाताव्ययशब्दा अधातुजा रूढाः। तद्विप्रत्ययान्ताश्च शब्दा नामजा भवन्ति। समासानामुक्तेषु त्रिविधेष्वेव अन्तर्भावात् पृथक् नोल्लिखितः। तत्र शब्दानां धारको मूलशब्द एव धातुरिति नाम्ना प्रसिद्धः। यः शब्दः प्रयोजनानुसारेण नामविभक्तियुक्तो भूत्वा नाम भवति, आख्यातविभक्तियुक्तो भूत्वा क्रियां द्योतयति, विभक्तिविवर्जितस्सन् स्वार्थमालं द्योतयति स मूलशब्द एव धातुपदवाच्यो भवति।

सूत्रपाठः धातुपाठः गणपाठः लिङ्गानुशासनं शिक्षा चेति पाणिनिना पञ्चाङ्गानि ग्रथितानि इति हेतोः पाणिनीयव्याकरणस्य “पञ्चाङ्गव्याकरणम्”² इति प्रसिद्धिः। व्याकरणे प्रथमं मुख्यमङ्गमस्ति “अष्टाध्यायी” इत्यपरनामकः सूत्रपाठः। अस्या अष्टाध्याय्याः चत्वारः खिलपाठा विद्यन्ते। अत्र हि खिलशब्दः अवयववाचकः। अतः पाणिनिप्रोक्तं चतुःसङ्ख्याकखिलपाठयुतं पञ्चाङ्गमेव व्याकरणं परिपूर्णतां भजति। तेषु प्रथमश्च खिलपाठो धातुपाठः। यत्र धातवः पठिताः। भवादिगणान्तर्गतानां श्रेणिः ‘भू सत्तायाम्’ इत्येवमुपक्रम्यमाणो धातुपाठ उच्यते। धातुपाठोऽयं दशगणेषु परिकल्पितः। अस्ति संस्कृतव्याकरणवाङ्मये धातुपाठस्य विशिष्टं माहात्म्यम्। नह्येतस्य प्रवचनं विना कश्चिदपि आचार्यः शब्दानुशासनप्रवचने समर्थो भवेत्।

१. धातुवृत्तिकाराः

पाणिनीयधातुपाठमाश्रित्य बहवः वृत्तिग्रन्थाः विरचिताः इति विदुषां मतम्। पाणिनिनापि काचिद्वृत्तिः व्यरचीति प्रतिपादयन्ति युधिष्ठिरमीमांसकाः। आचार्यसुनागाः, भीमसेनः, नन्दिस्वामी, सर्वानन्दः, कौशिकः, काश्यपः, आलेयः, हेलाराजः इत्यादिभिरन्यैः कैश्चिद् अज्ञातनामभिश्व वृत्तिग्रन्थाः रचिता आसन्निति शास्त्रप्रसिद्धिः। येषां कृतयः नोपलभ्यन्ते तेषां विवरणं न प्रस्तूयते। प्रकृतेऽस्मिन् उपलब्धकृतीनाम् आचार्याणां कैश्चित् स्मर्यमाणानामेव सङ्क्षिप्तविवरणं प्रसङ्गाप्तं प्रस्तूयते—

१.१. पाणिनिः

पाणिनिना यथा शब्दानुशासनं प्रवचता स्वशिष्येभ्यः प्रतिपादयता काचिद्वृत्तिरपि निर्मिता इत्यनुममौ “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इति ग्रन्थे युधिष्ठिरमीमांसकः, तद्वदेव स्वीयधातुपाठं प्रवचता तस्यापि काचिद्वृत्तिः स्वशिष्येभ्यः अवश्यं प्रत्यपादि स्यादित्यनुमानं स्वत एव उदेति। विषयेऽस्मिन् कानिचित् प्रमाणानि इह प्रस्तूयन्ते—

प्रथमतः, वैयाकरणाः “उभयथा ह्याचार्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः। केचिदाकडारादेका संज्ञा, केचित् प्राक्कडारात्परं कार्यम्” (पतञ्जलिः १९१) इति भाष्यप्रामाण्येन, “शुद्धशब्दं स्त्रीलिङ्गमन्ये पठन्ति, ततो ढकं प्रत्युदाहरन्ति— शौङ्गेय इति। द्वयमपि चैतत् प्रमाणम्, उभयथा सूत्रप्रणयनात्” (वामनजयादित्यौ ४६०)³ इति काशिकाप्रामाण्येन च सूत्राणां काञ्चित् पाणिनिकृतवृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। तत्रभवता पाणिनिना अष्टाध्यायीं प्रवचता किञ्चित् सूत्रं केभ्यश्चित् शिष्येभ्यः कथञ्चित् प्रतिपादितम्, अपरेभ्यश्च अन्यथा। तथैव धातुपाठं प्रवचतापि केभ्यश्चित् शिष्येभ्यः “तप

2 अष्टकं गणपाठश्च धातुपाठस्तथैव च। लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमी क्रमात् ॥ इति अभियुक्तवचनम्।

3 काशिकायां “विकर्णशुद्धिच्छगलाद् वत्सभरद्वाजालिषु” इति सूत्रम्। (पृ. - ४६०)

ऐश्वर्ये वा वृतु वर्तने” इत्येवं सूत्रच्छेदः प्रतिपादितः, अपरेभ्यश्च “तप ऐश्वर्ये, वावृतु वर्तने” इति । एवमाचार्येण धातुपाठं प्रवचता काचिद्वृत्तिः कृतेति ऊहितुं शक्यते । एतदेव अभिप्रेत्य सायणेन प्रोक्तम्— “अस्माकं तूभयथापि प्रमाणमुभयथा शिष्याणां प्रतिपादनाद्” (सायणः ५३१) इति ।

द्वितीयतः, उदात्तेषु चान्तेषु धातुषु अनुदात्तस्य इकारान्तस्य क्षिधातोः पाठकारणं निदर्शयन् क्षीरस्वामी आह— “पाठमध्येऽनुदात्तानामुदात्तः कथितः क्वचित् । अनुदात्तोऽप्युदात्तानां पूर्वेषामनुरोधतः ॥” (क्षीरस्वामी ४७) इति । अत्र ‘वक्ष्यति’ इति क्रियायाः कर्ता क इति नैव स्पष्टीकृतं क्षीरस्वामिना । अत्र युधिष्ठिरमीमांसक आह— “वयं तु क्षीरस्वामिनो वाक्यविन्यासप्रकारेणानुमिनुमो यद्भवता पाणिनिना धातुपाठं प्रवचता या तदीया वृत्तिः शिष्येभ्यः प्रतिपादिता, तत्रैव श्लोकोऽयं भगवदुपदिष्टः” (युधिष्ठिरमीमांसकः ८१) इति । एतस्मात् पाणिनीयधातुपाठस्य प्रथमवृत्तिकारः भगवान् पाणिनिरेवेति निश्चयेन वक्तुं शक्यम् ।

१.२. सुनागः

पातञ्जलमहाभाष्ये असकृद् बहूनि सौनागवार्तिकानि⁴ समुपलभ्यन्ते । पदमञ्जरीकारहरदत्तनयानुसारम् आचार्यः सुनागस्तेषां (वामनजयादित्यौ ४२) वार्तिकानां कर्ता । भाष्यप्रदीपकृत् कैयटश्च इममाचार्यं कात्यायनाद् अर्वाचीनं मन्यते इति तदीयभाष्यव्याख्यानाद् अवसीयते । तथा हि “कुगतिस्रादयः” (अष्टा.— २.२.१८) इति सूत्रे कैयटः— “कात्यायनाभिप्रायमेव प्रदर्शयितुं सौनागैरतिविस्तरेण पठितमित्यर्थः” (पातञ्जलिः ४३६) इति । वार्तिकप्रवक्त्रा सुनागाचार्येण पाणिनीयधातुपाठस्य वृत्तिरपि विरचिता इति वृत्तिकाराद्युक्तप्रमाणैः ज्ञायते । तथा हि “विभाषा भावादिकर्मणोः” (अष्टा.— ७.२.१७) इत्यत्र काशिकायां वामनजयादित्याभ्यां— “सौनागाः कर्मणि निष्ठायां शकेरितमिच्छन्ति विकल्पेन ... अस्यतेर्भावे” (वामनजयादित्यौ ४२) इत्युक्तम् । सौनागमतमिदं सायणाचार्येण माधवीयधातुवृत्तावपि (सायणः ५७७) सौनागमतनिर्देशेन असकृद् व्यक्तीकृतम् । क्षीरतरङ्गिण्याम् आदावन्ते च धात्वर्थसम्बन्धि सौनागमतम् उद्धरति क्षीरस्वामी— “धातूनामर्थनिर्देशोऽयं निदर्शनार्थ इति सौनागाः” (क्षीरस्वामी ४, ३३६) इति । वामनक्षीरस्वामिभ्याम् उद्धृतमते धातुपाठविषयके इति तु सुस्पष्टमेव । किञ्च सायणोऽपि धातुवृत्तौ सौनागमतम् उद्धरति । अतः प्रमाणैः एतैरनुमीयते यत् तत्रभवता सुनागेन पाणिनीयधातुपाठस्य किमपि व्याख्यानम् अवश्यमेव व्यरचि ।

१.३. भीमसेनः

धातुप्रदीपकर्ता मैत्रेयः, उमास्वातिभाष्यव्याख्याता सिद्धसेनगणिः, अमरटीकासर्वस्वकारः सर्वानन्दः, कविकल्पद्रुमटीकाकारो दुर्गादासः, दैवव्याख्याता कृष्णलीलाशुकमुनिः, भट्टोजिदीक्षितनागेशप्रभृतयश्च स्वस्वग्रन्थेषु नैकत्र धातुविषयकं भीमसेनीयमतम् उल्लिखितवन्तः । परन्तु पाणिनीयधातुवृत्तिकारोऽयं कदा कं प्रदेशम् अलञ्चकार इत्यत्र सन्ति विदुषां विप्रतिपत्तयः । एतस्य कालं विद्वांसः सप्तमशतकमातिष्ठन्ते । भीमसेनः तस्मादपि प्राचीन इति तु निश्चप्रचमेव ।

भीमसेनस्यास्य ये निर्देशाः प्राचीनग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते तैरेतावत् स्पष्टम् अवगम्यते यदस्ति अस्य पाणिनीयधातुपाठेन सह कश्चिन्महान् सम्बन्धः । भीमसेननाम्ना निर्दिष्टाः तत्र तत्र सङ्ग्रहालयेषु उपलभ्यमानाः केचन धातुपाठकोशा अप्यस्य सम्बन्धस्य निर्देशकाः । परन्तु धातुपाठेन सह तस्य कीदृशः सम्बन्ध इत्यत्र विवदन्ते वैयाकरणाः । भट्टोजिदीक्षितनागेशादयः एनं पाणिनीयधातुपाठस्य

4 द्रष्टव्यानि महाभाष्ये “कुगतिस्रादयः”, “आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्रास्थप्रियेषु च्यर्थेष्वचौ कृञः करणे ख्युन्”, “यङश्चाप्” चेत्यादीनि सूत्राणि ।

अर्थनिर्देशकत्वेन निर्दिदिशुः। परन्तु युधिष्ठिरमीमांसकः पाणिनीयधातुपाठस्य एनं वृत्तिकारं मन्यते। सहेतुकं तदीयमनुमानं यथा—

क. कविकल्पद्रुमटीकायां दुर्गादासेन प्रोक्तम्— “स्तम्भ इति क्रियानिरोध इति भीमः” (वोपदेवः १७२) इति। ‘स्तम्भु स्तम्भे’ इति सौलधातुः। परन्तु पाणिनीयधातुपाठे क्वचिदपि धातुरयं नास्ति। धातुवृत्तिकाराः सौलानपि धातून् स्ववृत्तिषु व्याख्यातवन्तः। अतोऽवगम्यते स्तम्भार्थस्य स्तम्भुधातोः क्रियानिरोधरूपं व्याख्यानं भीमसेनेन स्वधातुवृत्तादेव कृतं स्यात्।

ख. दैवव्याख्याता लीलाशुकमुनिराह— “क्षपि क्षान्त्याम्। क्षप प्रेरणे। भीमसेनेन कथादिष्वपठितोऽप्यं ‘बहुलमेतन्निदर्शनम्’ इति उदाहरणत्वेन धातुवृत्तौ पठ्यते” (देवः ९५) इति। यद्यत्र “धातुवृत्तौ पठ्यते” इत्यस्य कर्ता भीमसेन एवाभिप्रेतः स्यात्तर्हि भीमसेनेन काचिद् धातुवृत्तिः विरचिता इति स्पष्टमेव।

१.४. अज्ञातनामा

अज्ञातनामा कश्चिद् विद्वान् पाणिनीयधातुपाठस्य कञ्चिद्वृत्तिग्रन्थं विरचितवान्। वृत्तिकारस्यास्य तदीयाया धातुवृत्तेश्च पाठाः क्षीरतरङ्गिणीपुरुषकारनिघण्टुव्याख्यानादिषु उपलभ्यन्ते। तथाहि—

क. क्षीरस्वामिना ‘श्रथि शैथिल्ये’ इति धातुसूत्रव्याख्याने कश्चिद् वृत्तिकारः स्मृतः— “शश्रन्थे ...इदित्त्वादनुनासिकलोपाभावः। ‘श्रेथे’ इति तूदाहरन् वृत्तिकृद् भ्रान्तः” (क्षीरस्वामी २१) इति। वृत्तिकृदिह धातुवृत्तिकारः। उक्तञ्च क्षीरपाठमुद्धरता सायणाचार्येण— “अत्र तरङ्गिणी— इदित्त्वादनुनासिकलोपाभावात् ‘श्रेथे ग्रेथे’ इत्युदाहरन् वृत्तिकारो भ्रान्त इति। अत्र ‘वृत्तिकार’ इति धातुवृत्तिकृदुच्यते” (सायणः ७५) इति।

ख. देवराजेन निघण्टुव्याख्याने काचिद् धातुवृत्तिः निर्दिष्टा। तथाहि— “अञ्जु व्यक्तिभ्रक्षणकान्तिगतिषु। भ्रक्षणं सेचनमिति तद्वृत्तिः” (युधिष्ठिरमीमांसकः ८७) इति। यद्यत्र स्मृतो धातुवृत्तिकारो भीमसेनः धातुवृत्तिश्च तदीया धातुवृत्तिर्वा न स्यात्तर्हि क्षीरस्वामिनः पूर्ववर्तिना केनचिद् विदुषा काचिद् धातुवृत्तिर्विहिता इति निश्चयेन वक्तुं शक्यम्।

१.५. क्षीरस्वामी

पण्डितप्रकाण्डेन शाब्दिकमूर्धन्येन क्षीरस्वामिना पाणिनीयधातुपाठस्य समुपलभ्यमानेषु व्याख्यानेषु प्राचीनतमं महत्त्वपूर्णञ्च “क्षीरतरङ्गिणी” इत्यभिधेयं व्याख्यानमकारि। तस्मादेव मैत्रेयसायणवर्धमानादयः ततोऽप्यर्वाचीना धातुव्याखाकृतः क्षीरस्वामिमतं प्रतिपदं समुद्धरन्ति क्वचित् तदुक्तिखण्डनाय, क्वचित् परमतदूषणे दाढ्याय, क्वचित्स्वमतदूषणनिरासाय च। कौमुद्यादिग्रन्थेषु “इत्यन्ये”, “इति केचिद्” इत्यादिभिः येषामाचार्याणां मतानि उल्लिख्यन्ते तेष्वयमपि अन्यतमः। क्षीरतरङ्गिण्याः भ्वाद्यदाद्योरन्ते “भट्टेश्वरस्वामिपुत्रक्षीरस्वाम्युत्प्रेक्षि तायां धातुवृत्तौ क्षीरतरङ्गिण्याम्...” (क्षीरस्वामी १७२, १९८) इति पाठदर्शनाद् अस्य पिता भट्टेश्वरस्वामी इत्यभिधेय आसीदिति प्रतीयते। अयं स्वरचितग्रन्थेषु क्वचिदपि स्वपरिचयं न ददौ। तस्मादाचार्योऽयं कस्मिन् काले कस्मिन् देशे च जनिं लेभे इति न शक्यते दृढं वक्तुम्। कुशकाशावलम्बनन्यायेन⁵ युधिष्ठिरमीमांसका अस्य कालं वैक्रमाब्दस्य द्वादशशतकस्य पूर्वार्धमिति निरधारयन्। क्षीरतरङ्गिण्या अमरव्याख्यानस्यादौ वाग्देव्या शलाघावर्णनात्, ग्रन्थान्ते

5 कुशः काश इति तुणविशेषस्य नाम। आपत्काले तादृशस्याल्पस्य आधारस्य साहाय्येन आपत्तित आत्मानं रक्षितुं यदि कोऽपि इच्छेत्तर्हि तत् निष्फलं भवति इति बोधयितुमस्य न्यायस्य प्रयोगो भवति।

दृश्यमानाभ्यां⁶ श्लोकाभ्यामस्य काश्मीरजत्वमनुमीयते। यजधातुव्याख्याने “यजुः काठकम्” (क्षीरस्वामी १६७) इत्युदाहरणेनास्य कठशाखाध्यायित्वं च प्रतीयते।

“न्याये वर्मनि वर्तनाय भवतां षड्वृत्तयः कल्पिताः” (क्षीरस्वामी ३) इति क्षीरतरङ्गिण्या उपोद्घातश्लोकप्रामाण्येन विज्ञायते यदनेन विदुषा षड् वृत्तयो विरचिताः। अग्रविन्यस्ताश्च ता वृत्तयः— क्षीरतरङ्गिणी, अमरकोषोद्घाटनम्, निपाताव्ययोपसर्गवृत्तिः, अमृततरङ्गिणी, गणवृत्तिः, निघण्टुवृत्तिः चेति। क्षीरतरङ्गिण्याः संस्करणमेकं जर्मनविदुषा लिबिसेन १९३० ईशवीयाब्दे प्रकाशितम्। संस्करणेऽस्मिन् रोमानाक्षराणां, भूमिकायां टिप्पण्यां च जर्मनभाषायाः प्रयोगो विद्यते।

१.६. मैत्रेयरक्षितः

मैत्रेयरक्षित इत्यभिधेयेन बौद्धविदुषा पाणिनीयधातुपाठस्य “धातुप्रदीपः” इत्याख्या एका सङ्क्षिप्ताकारा वृत्तिः अकारि। मैत्रेयरक्षितोऽयं पाणिनीयशब्दानुशासनस्य असामान्यः पण्डित आसीदिति धातुप्रदीपसमीक्षया ज्ञायते। आचार्योऽयं कदा कं प्रदेशं स्वजनुषा अलञ्चकार इति अविदितचरमेव। सर्वानन्देन अमरटीकासर्वस्वे धातुप्रदीपस्तदीया काचिदज्ञातानाम्नी व्याख्या च बहुधा उल्लिखिता। टीकासर्वस्वं सर्वानन्दः १२१६ वैक्रमाब्दे रचितवान्। तेन टीकासर्वस्वकारादस्य प्राचीनत्वं नितरां सिद्धयति। विद्वांसः ११०० ईशवीयाब्दे अयमासीदिति मन्यन्ते। धातुप्रदीपे बहुल बवयोरभेदेन व्याख्यानाद् बहुवोऽस्य वाङ्मत्वमनुमिन्वन्ति। भट्टोजिदीक्षितमल्लिनाथसायणशरणदे वेत्यादिभिः बहुभिरस्य मतं विशेषेण उल्लिख्यते। सायणादिभिः स्वस्वधातुवृत्तिषु मैत्रेयव्याख्यात एव पाणिनीयधातुपाठः प्रमाणतया स्वीकृतः।

अज्ञातानाम्ना केनचिद् विदुषा धातुप्रदीपस्य व्याख्या व्यरचि। व्याख्यामिमां सर्वानन्दः स्वकीयेऽमरटीकासर्वस्वे असकृन्नदिदेश। मैत्रेयरक्षितेन तन्त्रप्रदीपाख्या काशिकान्यासस्य व्याख्या व्यरचि। अनेन महाभाष्यस्यापि व्याख्या काचिद् विरचिता इति युधिष्ठिरमीमांसकैः “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इति ग्रन्थे बहुभिः प्रमाणैः अनुमितम्। व्याख्येयम् अतिविपुला व्यैदुष्यपूर्णा च वर्तते। यस्तु स्वयमेवाह धातुप्रदीपान्ते— “वृत्तिन्यासं समुद्दिश्य कृतवान् ग्रन्थविस्तरम्। नाम्ना तन्त्रप्रदीपं यो विवृतास्तेन धातवः ॥” (मैत्रेयरक्षितः १५४) इति।

१.७. हरियोगी

पाणिनीयधातुपाठस्य वृत्तिकृत्सु अन्यतमो हरियोगी। अनेन विदुषा “शाब्दिकाभरणम्” इत्यभिधौ वृत्तिग्रन्थो व्यरचि। धातुवृत्तिरियं प्रकाशितेभ्यः दैव-पुरुषकार-माधवीयधातुवृत्ति-प्रभृतिवृत्तिग्रन्थेभ्यः प्राचीना। व्याख्यानस्यास्य उल्लेखः पुरुषकारमाधवीयधातुवृत्त्यादिग्रन्थेषु बहुधा वर्तते। शब्दकौस्तुभेऽपि भट्टोजिदीक्षितेन अस्य उल्लेखः कृतः। द्वादशशतके अयं जनिं लेभे इति “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इति ग्रन्थे युधिष्ठिरमीमांसकैः प्रतिपादितम्। अस्य वंशादिवृत्तान्तं किमपि न ज्ञायते। माद्रासराजकीयपुस्तकालये विद्यमानस्य ग्रन्थस्यास्य भ्वादिप्रकरणस्यान्ते लिखितम्— “इति हरियोगिनः प्रोल्लानाचार्यस्य कृतौ धातुप्रत्ययपञ्जिकायां शब्दिकरणा भूवादयः समाप्ताः” (हरियोगी १५३) इति। अनेन ज्ञायते अस्य पिता प्रोल्लानाचार्य आसीत्। माद्रासहस्तलेखे शाब्दिकाभरणस्य “धातुप्रत्ययपञ्जिका” इति नामान्तरमपि समुपलभ्यते। इयं शाब्दिकाभरणे एव अन्तर्गता। अस्यां केवलं धातुप्रकरणस्यैव व्याख्या कृता

6 काश्मीरमण्डभुवमं जयसिंहनाम्नि विश्वम्भरापरिवृढे हृददीर्घदोष्णि। शासत्यमात्यवरसुनुरिमां लिलेख भक्त्या स्वयं द्रविणनानपि धातुवृत्तिम् ॥ इति। (क्षीरस्वामी ३३८)

विद्यते ।

वृत्तावस्थां पाणिनीयधातुपाठपठिताः सर्वे धातवः न विद्यन्ते । अत्र भ्वादिप्रकरणे ७०३ धातवः सन्ति, परन्तु कौमुद्यां १०१० धातवः विद्यन्ते । चुरादावेक एव धातुः विद्यते । चुरादिप्रकरणे चुरधातोः व्याख्यानानन्तरं ग्रन्थाकृता— “एवमुत्तरत्वापि आगणपरिप्राप्ते वेदितव्यम्” (हरियोगी २७१) इति विलिख्य सूचितं यदग्रे चुरादिगणेऽन्ये धातवः अनेनैव प्रकारेण अवगन्तव्याः । आहत्यात्र व्याख्याता धातवः ११७० एव । ग्रन्थस्यान्ते सौत्राः धातवः पठिताः ।

ग्रन्थेऽस्मिन् धातोः व्याख्यानावसरे धात्वर्थनिदर्शनं कृत्वा लट् लङ् लोट् लिङ् आशिषि लिट् लुङ् लृट् लुट् एतेषु लकारेषु रूपाणि साधितानि । भूधातोः एधधातोश्च कर्तरि भावे सन्नन्ते यङन्ते रूपाणि प्रदर्शितानि । अन्यत्र लट् लोट् लिङ् इत्येतेषु लकारेषु रूपाणि प्रदत्तानि ।

१.८. देवः

देवनामा कश्चिच्छब्दविद् “दैवम्” इत्यभिधं श्लोकात्मकं प्रकरणग्रन्थं निर्ममौ । ग्रन्थस्यास्य उपजीव्या मैलेयरक्षित-क्षीरस्वामि-धनपाल-शाकटायनादिप्रणीता धातुवृत्तिग्रन्थाः । तत्रापि अनेन मैलेयरक्षितमतमेव प्रायशोऽनुगम्यते । ग्रन्थेऽस्मिन् पाणिनीयधातुपाठेऽनेकत्र पठितानां सरूपाणां धातूनां पाठप्रयोजनविचारः कृतः । तदुक्तं ग्रन्थान्ते ग्रन्थकृता— “इत्यनेकविकरणसरूपधातुव्याख्यानं देवनाम्ना विदुषा विरचितं दैवं समाप्तम्” (देवः १२६) इति । फलञ्च धातु-तदर्थ-विकरणानि व्यस्तानि समस्तानि यथासम्भवं मिलितानि चोपादाय लटा लिङा लडा वा रूपभेदनिर्देशः । न केवलं ‘भू सत्तायाम्’, ‘भू प्राप्तौ’ इत्यभिन्नाकारतया पठिता एव सरूपाः, किन्तु अंशतो भेदेऽपि ये सदृशाः अकि-अङ्कि, निह-नेहप्रभृतयः तेऽपि इह सङ्गृहीताः । सर्वेऽपि सरूपा धातवो यद्यपि अत्र न विवृताः, तथापि भूयसां विवरणात् शेषाः सुग्रहाः । अत एव ग्रन्थकृता उक्तम्— “सरूपा धातवः केचिदनुक्ता अपि सन्ति चेत् । सन्तूक्तास्तेऽपि चालोक्ता न दुष्यन्त्यन्यसम्भवे ॥” (देवः १२५) इति ।

ग्रन्थेऽस्मिन् द्विशतं श्लोका विद्यन्ते । माधवीयधातुवृत्तौ सायणाचार्येण दैवस्य, पुरुषकारसंज्ञस्य वार्तिकस्य चासकृन्निर्देशः स्वोक्तप्रामाण्यार्थं कृत इति प्रामाणिकोऽयं धातुवृत्तिकार आसीदिति अवसीयते ।

ग्रन्थकृता स्वपरिचयः क्वचिदपि न प्रदत्तः । तस्मादयं विद्वान् कस्मिन् काले क्व चाजायतेति कथञ्चिदपि नैव विज्ञायते । दैवग्रन्थस्य प्रथमसम्पादकेन गणपतिशास्त्रिणास्य कालः खृष्टाब्दस्य नवमशताब्द्या आरम्भाद् आद्वादशशति अभ्यधायि । क्षीरस्वामी स्वग्रन्थे कुत्रापि देवं नैव अस्मार्षीत् । तेन वैक्रमाब्दस्य द्वादशशताब्द्या उत्तरार्धमस्य काल इति युधिष्ठिरमीमांसकाः । आचार्योऽयं मैलेयरक्षिताद् अर्वाचीन इति ऐतिह्यविदः ।

१.९. श्रीकृष्णलीलाशुकमुनिः

श्रीकृष्णलीलाशुकमुनिः वैष्णवसम्प्रदायस्य आचार्यः । अनेन विरचितं कृष्णकर्णामृतं कृष्णलीलामृतं वा स्तोत्रं वैष्णवेषु अतिप्रसिद्धमस्ति । आचार्येण दैवग्रन्थस्य पुरुषकारसंज्ञकं वार्तिकम् अकारि । ग्रन्थान्ते “लीलाशुकमुनिनैवं कीर्तितं दैववार्तिकम्” (देवः १२७) इति ग्रन्थान्तवचनाद् अस्य पुरुषकारकर्तृत्वं नितरां सिद्धयति । ग्रन्थेऽस्मिन् पाणिनीयेतरसम्प्रदायग्रन्थानामपि अनुपदमुद्धरणदर्शनात् कर्तुरस्य अनेकतन्त्रनिष्ठत्वं प्रतीयते । अस्य कः कालः कश्च प्रदेश इत्यत्र नास्ति कश्चिन्निश्चयः । माधवीयधातुवृत्तौ सायणेन बहुधास्य उल्लेखादयं सायणात् प्राग्वर्ती

आसीदिति निश्चप्रचम्। अनेकल च सायणो नामनिर्देशं विनैव पुरुषकारस्य पङ्क्तीरुद्धरति।¹⁷ वङ्गदेशीयोऽयमाचार्यः १२५० वैक्रमाब्दारभ्य १३५० वैक्रमाब्दमध्ये जातः इति युधिष्ठिरमीमांसकैः “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इति ग्रन्थे विविधैः प्रमाणैः प्रमाणीकृतम्। “विना पुरुषकारेण न दैवं पुष्टिमश्नुते”, “बली पुरुषकारो हि दैवमप्यतिवर्तते” इत्यादीनि प्रशंसावचनानि पुरुषकारविषये प्रसिद्धानि।

पुरुषकारे कविकामधेनुनामकं ग्रन्थं बहुधा ग्रन्थकारः अस्मार्षीत्। नायं वोपदेवविरचितः कविकल्पद्रुमस्य कामधेनुव्याख्याग्रन्थः, अपि तु अमरकोषस्य व्याख्याग्रन्थः। अस्यां हि पाणिनीयसूत्राणि उद्दिश्यन्ते। अतः पुरुषकारो धृतोद्धरणैः सम्भाव्यते यदियममरकोषस्य काचिद्व्याख्या स्यादिति। पुरुषकारं विहाय कृष्णलीलाशुकमुनिः विविधान् विषयानादाय नैकग्रन्थान् जग्रन्थ। ते ग्रन्थाः— सप्युपुरुषकारः, कृष्णलीलामृतम्, सरस्वतीकण्ठाभरणव्याख्या, अभिनवकौस्तुभमाला, दक्षिणामूर्तिस्तवः चेति।

१.१०. सायणाचार्यः

को हि नाम संस्कृतभाषाभिज्ञः सहृदयो वेदभाष्यकर्तुः सायणाचार्यस्य नाम्नोऽनभिज्ञः। पाणिनीयमतमनुसृत्य वेदवेदाङ्गदर्शनादिविविधविद्यापारगेण तत्रभवता सायणाचार्येण स्वज्येष्ठभ्रातुर्नाम्ना विरचितो धातुविषयकोऽतिप्रामाणिको लोके “माधवीयधातुवृत्तिः” इति नाम्ना प्रथित इति विदितवेदितव्यानां समेषां शासितोपलब्धिवतां विदितचरम्। व्याघ्रभृत्यादिभिराचार्यैः मैत्रेयरक्षितक्षीरस्वाम्यादिभिः विद्वद्भिश्च प्रणीतेषु प्राचीनेषु अर्वाचीनेषु च नानाविधेषु धातुव्याख्यानेषु सत्स्वपि सायणाचार्यविरचितः वृत्तिग्रन्थोऽयं सर्वोपकारकः सुगततमश्चेति निर्वादादम्।

सायणाचार्येण स्वरचितविविधग्रन्थेषु बहुत्र स्वपरिचयः प्रदत्तः। तेन ज्ञायते अयं मायणात् श्रीमत्यां १३७२ वैक्रमाब्दे जनिं लेभे। अस्य माधवभोगनाथावपि ज्येष्ठकनिष्ठौ भ्रातरौ विद्वांसावास्ताम्। आचार्योऽयम् एकलिंशद्वर्षमाले वयसि विजयनगराधिपतेः हरिहरप्रथमस्यानुजस्य श्रीकम्पणस्य दशवर्षाणि यावत् मन्त्रिपदवीम् अलञ्चकार। तदनु कम्पणपुत्रस्य महाराजसङ्गमस्य अष्ट वर्षाणि (वि० १४१३-१४२०) शिक्षकपदवीं मन्त्रिपदञ्च स्वीचकार। तदनन्तरं बुद्धप्रथमस्य सप्तदश वर्षाणि (वि० १४२१-१४३७), अन्ते च हरिहरनृपतेः सप्त वर्षाणि (वि० १४३८-१४४४) प्रधानामात्यपदम् अलङ्कृतवान्।

यद्यपि परम्परया सायणाचार्य एव वेदभाष्यादारभ्य माधवीयधातुवृत्तिं यावत् महतीनां ग्रन्थराशीनां प्रणेतृत्वेन प्रसिद्धस्तथापि सततं महामात्यपदभारमुद्धृता सायणेनैव एकाकिना न सर्वमेतद् विरचितमपि तु स्वसहायकैः बहुभिः पण्डितैः निर्मितमिति विद्वत्समाजे प्रसिद्धिः वर्तते। अत एव तन्नाम्ना प्रसिद्धेषु ग्रन्थेषु असकृत् पारस्परिको विरोधोऽपि उपलभ्यते। सत्येवं माधवीया धातुवृत्तिस्तेन स्वयं विरचिता आहोस्वित् तत्सहायकेन अन्येनैव केनचिद् विदुषा निर्मिता इति सन्देहो जायत एव। धातुवृत्तौ ‘क्रमु पादविक्षेपे’ इति सूत्रव्याख्यानान्ते— “यज्ञनारायणाचार्येण प्रक्रियेयं प्रपञ्चिता। तस्या निःशेषतस्सन्तु बोद्धारो भाष्यपारगाः ॥” (सायणः १७०) इति।

अत्र स्मृतो यज्ञनारायणो किं सायणस्यैव नामान्तरमुत तत्सहायकस्य धातुवृत्तेः रचयितुर्वस्तविकं नामेति सन्देहनिर्गमकं न किञ्चित् प्रमाणमुपलभ्यते। वयं त्वनुमिनुमो यदयं यज्ञनारायणः सायणस्य सहायको धातुवृत्तेः रचयिता स्यादिति।

7 यथा— नट धातौ विद्यमाना “यत्कारिषु” इत्यारभ्य “निरूढलक्षणया नेयः” इत्यन्ताः तिस्रः पङ्क्तयः पुरुषकारे ६६तमे पृष्ठे वर्तन्ते।

अस्याञ्च धात्वर्थाः सहजा उपसर्गनिपातद्योत्याश्च कृत्सु तिङ्ङु च धातुप्रयोगा अतिगूढा धातुप्रयोगसम्बद्धसूत्रार्थाः, धात्वर्थसम्बद्धाः कालाः, धातुसम्बन्धिन आदेशा आगमा विकाराश्च सम्यक् प्रदर्शिताः। धातूनां पदव्यवस्था प्रत्ययनियमः सनाद्यन्तधातुभेदा नामधातुभेदाः तत्प्रयोगाश्चालोपदर्शिताः। पूर्ववर्तिनां समेषां धातुवृत्तिकाराणां मतं विमृश्य अनेन धातुवृत्तिः व्यरचि इत्यतः धातुवृत्तेरस्याः प्रामाण्यं सुस्पष्टम्। सिद्धान्तकौमुद्यामपि अस्या एव अनुसरणं प्राधान्येन कृतमिति वक्तुं शक्यते। धातुवृत्तेरस्याः पूर्वं मैलेयरक्षितस्य क्षीरस्वामिनश्च धातुवृत्ती उपलभ्येते। परन्त्वेते अतिसङ्क्षिप्ते। तस्मात् प्राचीनधातुवृत्तिषु माधवीयधातुवृत्तिः अतिविस्तृता परमरुचिरा धातुव्याख्यानात्मिका विद्यते इत्यत्र नास्ति कश्चित् सन्देहलेशावसरः।

१.११. अन्ये धातुवृत्तिकाराः

“पारायणम्” इत्यभिधेयः कश्चन वृत्तिग्रन्थो धातुपाठम् आश्रित्य रचित आसीदिति विविधग्रन्थेषु उद्धरणेन विज्ञायते। तथाहि काशिकारम्भे मङ्गलाचरणे— “वृत्तौ भाष्ये तथा नामधातुपारायणादिषु” (वामनजयादित्यौ १) इति उपलभ्यते। पुरुषकारे च— “नो खलु पारायणिकैरप्रदर्शनाद्भावानुमानं ...प्रधानविरोधाल्लक्षणस्यालक्षणत्वं मा भूत्” (देवः श्लो. — १३२, पृ. — ९३) इति लभ्यते। क्षीरतरङ्गिण्यामपि (क्षीरस्वामी श्लो. — ४, पृ. — १) अस्य नामत उल्लेखो दरीदृश्यते। एतेन अनुमातुं शक्यते यत् पाणिनीयधातुपाठस्य “पारायणम्” इत्यभिधेयः कश्चिद् वृत्तिग्रन्थो विद्यते।

नन्दिस्वामिना पाणिनीयधातुपाठस्य एका व्याख्या अकारि। क्षीरतरङ्गिण्यां (क्षीरस्वामी १०१, २६२, २८६) नैकेषु स्थलेषु व्याख्यानमिदम् उद्धृतम्। अस्यां धातुवृत्तौ “नन्दिस्वामिनौ” इति पाठः समुपलभ्यते। अस्य पाठान्तरं “नन्दिस्वामी” अपि वर्तते। पुरुषकारे “नन्दी” (देवः श्लो. — १०५, पृ. — ८१) इति निर्देशोऽस्ति।

राजश्रीधातुवृत्तेः उल्लेखः सर्वानन्देन कृते अमरटीकासर्वस्वे प्राप्यते— “दीर्घत्वे सूक्षणमिति राजश्रीधातुवृत्तिः” इति। अनुमीयते यदयं राजश्रीधातुवृत्तिकारः राजश्री एव।

नाथीयधातुवृत्तिः इत्यभिधेया पाणिनीयधातुपाठस्य काचन वृत्तिरासीत्। नाथीयधातुवृत्तेः विवरणं सर्वानन्देन अमरटीकासर्वस्वे प्रदत्तम्— “नाथीयधातुवृत्तावपि कोषवन् मूर्धन्यषत्वं तालव्यत्वं चोक्तम्” (अमरसिंहः २.६.१००, पृ. — ३६०) इति। नाथीयधातुवृत्तेः लेखकस्य नाम अज्ञातम्। पदैकदेशन्यायेन रमानाथविरचितधातुवृत्तिः नाथीय इति नाम्ना व्यवहर्तुं शक्यते। परन्तु रमानाथस्य समयः १५९३ विक्रमसंवत्सरः। अतो धातुवृत्तेरस्याः सम्बन्धः रमानाथेन सह भवितुं नार्हति। कश्चन अन्य एव वृत्तेरस्याः कर्ता स्यात्।

कौशिकः इति नाम्नः कस्यचित् धातुवृत्तिकारस्य मतानि क्षीरस्वामिना क्षीरतरङ्गिण्यां (क्षीरस्वामी १९) नैकेषु स्थलेषु समुद्धृतानि। अस्य उल्लेखः माधवीयधातुवृत्तावपि (क्षीरस्वामी ६३) प्राप्यते। तेन प्रतीयते यत् कौशिकस्य वृत्तिः पाणिनीयधातुपाठोपरि एव लिखिता भवेत्।

काश्यपेन कापि धातुवृत्तिः व्यरचि। माधवीयधातुवृत्तौ (सायणः ६१) काश्यपनामकस्य वैयाकरणस्य धातुविषयकमतानि उपलभ्यन्ते। आचार्यस्यास्य कालविषये निश्चितं किमपि वक्तुं न शक्यते।

आलेयेणापि पाणिनीयधातुपाठस्य कश्चिद् वृत्तिग्रन्थो अलेखि। सायणाचार्येण माधवीयधातुवृत्तौ (सायणः १२५) आलेयस्य मतानि असकृत् उद्धृतानि। पाणिनीयधातुपाठस्य व्याख्याला मैलेयेण

(सायणः १२७) सह आलेयस्य उल्लेखेन ज्ञायते यद् आलेयेण पाणिनीयधातुपाठस्य एका वृत्तिर्लिखिता। अस्य साक्षादुल्लेखः सायणेन अथर्वभाष्ये (२.२०.५) कृतः। सायणस्य कालः १४०० विक्रमसंवत्सर आसीत्। अत आलेयः १४०० विक्रमसंवत्सरात् पूर्ववर्ती स्यात्।

हेलाराजेनापि पाणिनीयधातुपाठस्य विरचिता कापि वृत्तिरासीत्। वृत्तिकारस्यास्य उल्लेखो माधवीयधातुवृत्तौ प्राप्यते— “अत्र स्वामी- संहितायां धातुपाठाद्वाशब्दमुत्तरधातुशेषं व्याचष्टे, तत् ‘निपातस्य वाशब्दस्य चशब्दादिवत् पूर्वप्रयोगो न’ इति हेलाराजीयादौ समर्थनादयुक्तम्” (सायणः ७२१-७२२) इति। अत्र स्मृतो हेलाराजः वाक्यपदीयटीकाकारः तद्भिन्नो वा भवितुम् अर्हति। यद्यपि वाक्यपदीयटीकाकारः स्यात्तदा अस्य समय एकादशशताब्द्या उत्तरार्धः स्यात्।

२. प्रक्रियाग्रन्थान्तर्गतधातुव्याख्यानानि

द्वादशशतकात् पाणिनीयव्याकरणस्य पठनपाठनं शब्दानुशासनक्रमम् उज्ज्वित्वा प्रक्रियाक्रमेण प्रारभत। प्रक्रियाग्रन्थकारैः धातुपाठस्यापि तत्रैव अन्तर्भावः अकारि। अत एव धातुपाठव्याख्यानसत्त्वेऽपि ते स्वतन्त्ररूपेण व्याख्यानग्रन्था भवितुं नार्हन्ति। प्रक्रियाग्रन्थकृद्भिः स्वप्रक्रियाग्रन्थेषु न केवलं पाणिनीयशब्दानुशासनसूत्रक्रमो भग्नः, अपि तु धातुपाठस्य पारम्परिकी पठनपाठनप्रक्रियाऽप्युच्छिन्ना।

प्राचीनपठनपाठनप्रक्रियानुसारं प्रत्येकं धातोः दशप्रक्रियाणां दशानां लकाराणां सर्वेषां रूपाणां ज्ञानं शिक्षार्थिभ्यः कार्यते स्म। परन्तु प्रक्रियाग्रन्थकर्तृभिः केवलं सामान्यतया कर्तृप्रक्रियामात्रस्य कतिपयानामेव रूपाणां निदर्शनं धातुव्याख्यानप्रसङ्गे विहितम्, अवशिष्टानां भाव-कर्म-णिजन्त-सन्नन्तादीनां सर्वासामपि प्रक्रियाणां निरूपणमन्ते कतिपर्यैरेव धातुभिः विहितम्। तेन सर्वेषां धातूनां सर्वासु प्रक्रियासु समेषां रूपाणां सम्यगवबोधः कदापि भवितुं नार्हति। लेट्लकारस्य तु “छन्दोमात्रगोचरत्वम्” इत्यभिधाय निदर्शनमेव न विहितं तैः ग्रन्थकारैः। येषु ग्रन्थेषु धातुपाठस्य प्रसङ्गतो व्याख्यानं जातं तेषां विवरणमधः प्रस्तूयते—

१. रूपावतारः— धर्मकीर्तिः, २. प्रक्रियारत्नम्— अज्ञातकर्तृकः, ३. रूपमाला— विमलसरस्वती,
४. प्रक्रियाकौमुदी— रामचन्द्रः, ५. सिद्धान्तकौमुदी— भट्टोजिदीक्षितः, ६. प्रक्रियासर्वस्वम्— नारायणभट्टः, ७. लघुसिद्धान्तकौमुदी— वरदराजाचार्यः, ८. मध्यसिद्धान्तकौमुदी— वरदराजाचार्यः

एषु आद्येषु चतुर्षु नैव सर्वे धातवो विनियन्ते, नापि व्याख्यातधातूनां णिजन्तादिसर्वप्रक्रियासु रूपाणि प्रदर्श्यन्ते। यद्यपि सिद्धान्तकौमुदीप्रक्रियासर्वस्वेत्यभिधेययोः ग्रन्थयोः सर्वेषां धातूनां रूपाणि प्रदर्शितानि, तथापि तत्र केवलं शुद्धकर्तृप्रक्रियारूपाणि एव सन्ति। णिजन्तादिप्रक्रियाप्रदर्शनाय केषाञ्चिदेव धातूनां रूपाणि निदर्श्यन्ते। भावकर्मादिप्रक्रियासु च केवलं कतिपयानामेव धातूनां रूपाणि प्रदर्शितानि। अत एव नास्ति किञ्चिद् वैशिष्ट्यमेतेषु ग्रन्थेषु। अन्तिमयोः द्वयोरपि तथैव।

३. धातुकोशाः

संस्कृतभाषा नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदन चतुर्धा विभक्ता यास्काचार्येण— “तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च” (यास्कः ६) इति। तत्र सत्त्वप्रधानानां नाम्नां समाम्नायरूपेण अर्थबोधका हलायुधादिप्रणीता निघण्टुकोशाद्यपरनामधेयाः प्रसिद्धाः। भावप्रधानानाम् आख्यातानां समाम्नायरूपेण अर्थबोधकाः कोशा बहुभिः प्राचीनैः प्रणीता इति व्याख्यातृभिः स्वीयग्रन्थेषु प्रमाणतया उपन्यस्तैः वाक्यैर्ज्ञायते। तेषु पाणिनीयधातुपाठसम्बद्धाः केचन

धातुकोशाः प्रस्तूयन्ते । तद्यथा—

३.१. आख्यातनिघण्टुः

अयं ग्रन्थः लीलाशुकमुनिना विरचितस्य पुरुषकारस्य षण्णवतितमकारिकाव्याख्याने उल्लिख्यते । पुरुषकारविरचयितुः कृष्णलीलाशुकमुनेः कालः त्रयोदशविक्रमाब्दस्य उत्तरार्धे आसीत् इति युधिष्ठिरमीमांसकैः स्वीये “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इत्यभिधे ग्रन्थे वर्णितम् । तस्माद् अख्यातनिघण्टुः त्रयोदशशताब्द्याः प्राक्कालीन इति सुव्यक्तमेव । अस्य ग्रन्थकर्तुः नामादि किमपि न विज्ञायते । ग्रन्थस्यास्य उद्धरणं दैवव्याख्यानस्य पुरुषकारे विद्यते । तथा हि— “स्नाति स्नायत्याप्लवत इति चाख्यातनिघण्टुः” (देवः श्लो. — १२, पृ. — २३) इति । “तथा चाख्यातनिघण्टुः— यत्ने प्रेषे निराकारे यातयेदप्युपस्कृतौ” (देवः श्लो. — १२, पृ. — ७६) इति । तस्मादासीद् “आख्यातनिघण्टुः” इत्यभिधेयः कश्चिद् धातुकोश इति निश्चयेन वक्तुमलम् ।

३.२. आख्यातचन्द्रिका

उपलभ्यमानेषु क्रियाकोशेषु “आख्यातचन्द्रिका” इत्याख्यः क्रियाकोशो मल्लिनाथादिभिः प्रमाणकैः व्याख्यातृभिः प्रमाणीकृतः । तस्मात् सर्वेष्वपि क्रियाकोशेषु अयं प्रशस्तः । अस्य कर्तास्ति भट्टमल्लः । भट्टमल्लोऽयं मल्लिनाथेन नैषधीयचरितस्य जीवातुव्याख्याने^८ स्मर्यते । अतो भट्टमल्लो नामलिङ्गानुशासनकर्तुः अमरसिंहान्वीनः, मल्लिनाथात् प्राचीन इति अनुमीयते । यत आख्यातचन्द्रिकायाः काण्डवर्गाद्विरीतिः अमरकोशानुसारिण्यास्ति, यतश्च आख्यातचन्द्रिकायाः प्रमाणत्वेन उद्धृतवत्सु मल्लिनाथ एव प्राचीनः । आख्यातचन्द्रिकायाः सम्पादकेन वेङ्कटरङ्गनाथस्वामिना सर्वानन्दीये अमरटीकासर्वस्वे अस्या उद्धरणम् अस्तीति निगदितम् । आख्यातचन्द्रिकायाः प्रमाणयितारः त्वेते सन्ति— मल्लिनाथसूरिः, अमरकोशटीकासर्वस्वकारो वन्द्यघटीयः सर्वानन्दः, मल्लिनाथसूरिसूनुः कुमारस्वामी, कविकल्पद्रुमव्याख्याता दुर्गादासः, अभिज्ञानशाकुन्तलव्याख्याता राघवभट्टः, रामायणचम्पूव्याख्याता रामचन्द्रः, मनोरमाकृद्भट्टोजिदीक्षितः, सटीकराघवनैषधीयकाव्यकर्ता हरदत्तसूरिः ।

एको मल्लः क्षीरस्वामिना ‘वित आक्रोशे’ इति धातुसूत्रव्याख्याने स्मृतः । तथा— “अत एव वित शब्दे पित आक्रोशे इति मल्लः पर्यट्टकान्तरे विभङ्ग्याह” (क्षीरस्वामी ५४) इति । अयं मल्ल आख्यातचन्द्रिकायाः कर्तुः भट्टमल्लाद् भिन्न इति “पर्यट्टकान्तरे विभङ्ग्याह” इति वचनात् प्रतीयते । सम्भाव्यतेऽयं मल्लः कश्चिद् धातुपाठव्याख्याता स्यात् ।

ग्रन्थेऽस्मिन् त्रयः काण्डाः प्रतिकण्डं पञ्च वर्गाश्च विद्यन्ते । प्रथमे हि काण्डे भावविकार- बुद्धि-अन्तःकरणवृत्ति-वाविक्रया-ध्वनिक्रियेति पञ्चवर्गा विलसन्ति । द्वितीये काण्डे मनुष्यचेष्टा-ब्रह्मचेष्टा-क्षलियचेष्टा-वैश्यचेष्टा-शूद्रचेष्टा चेति पञ्च वर्गा विद्यन्ते । तृतीये काण्डे प्रकीर्णक-सनाद्यन्त-नानार्थ-आत्मनेपदपरस्मैपदेति पञ्चवर्गाः । तत्र नानार्थवर्गे भ्वादि -अदादि -जुहोत्यादि -दिवादि -स्वादि -तुदादि -रुधादि -तनादि -त्रयादि -चुरादिगणाः नामधातवः कण्ड्वादयश्च निर्दिष्टाः । वेङ्कटरङ्गनाथस्वामिना भूमिका- प्रशस्तिश्लोक- पदसूची- पर्यायार्थसूची- शुद्धपाठ- पाठभेदादिभिः समलङ्कृत्य सम्पादितेयं चन्द्रिका वस्तुतः आख्यातचन्द्रिकैव ।

३.३. धातुसङ्ग्रहः

“धातुसङ्ग्रहः” इत्यभिधः कश्चिद् धातुकोश आसीत् । ग्रन्थोऽयं मालतीमाधवटीकाकृता

8 मल्लिनाथेन नैषधीयव्याख्यानस्य चतुर्थाध्यायस्य चतुरशीतितमश्लोके भट्टमल्लः स्मर्यते— “उर्यङ्गुरीरभ्यश्च करोति कुरुते पर इति भट्टमल्लः” इति ।

श्रीरत्नधरपण्डितात्मजजगद्गुरेण व्याख्याने स्मृतः । तथाहि— “अधिसन्धिवञ्जनार्थं इति धातुसङ्ग्रहः” (भवभूतिः; १.१७) इति । जगद्ग्रहस्य कालः १३५० वैक्रमाब्दः आसीदिति ऐतिहासिका विवदन्ति । तस्मात् प्राक्तनोऽयं “धातुसङ्ग्रहः” इति स्पष्टं प्रतिभाति । अस्य ग्रन्थकर्तुः नामादिकं किमपि न ज्ञायते ।

३.४. ओष्ठ्यकारिका

अयं षट्कारिकात्मको लघुः कोषग्रन्थः । अस्मिन् पवर्गीय९बकारवतां धातूनां सङ्ग्रहो वर्तते । ग्रन्थस्यास्य नाम नामलिङ्गानुशासनस्य सर्वानन्दकृते अमरटीकासर्वस्वे (अमरसिंहः, स्वर्गवर्गे श्लो. – ६, पृ. – ७) प्राप्यते । ग्रन्थस्यास्य कर्तुर्नामादिकं न ज्ञायते । अत्र न सर्वे बकारान्ताः धातवः सङ्कलिताः । अत्र उल्लिखितान् धातून् विहाय अन्येऽपि बकारवन्तः धातवः समुपलभ्यन्ते । इमाः षट्कारिकाः सर्वानन्देन अमरटीकासर्वस्वे सङ्कलिताः । तद्यथा चौष्ठ्यकारिका—

भूवादौ बः पवर्गीयो बाधिबन्दतिबङ्किषु ।
 बंहिबृहिवधोबुन्दिबाह्लम्व्यम्बिचुम्बिषु ॥
 बहतौ बेहतौ चैव कबतौ रम्बतौ तथा ।
 क्लीबिक्षीबतिबस्केषु कुम्बिलुम्ब्योर्बुधिद्वये ॥
 स्थैर्ये बदे बिटै शब्दे बटै च परिभाषणे ।
 बनतौ स्याद् बणे चौष्ठ्यः प्राणने बलतावपि ॥
 ब्रूज्येकस्मिन्नदादौ स्याद् बुधिविस्त्योर्बुसौ श्यनि ।
 तुदादौ बिलतावेव ब्रीबध्नात्योः क्रियादिषु ॥
 सम्बे षम्बे बृहे शुल्बे स्यात् कुम्बिलुबितुम्बिषु ।
 (ब ? ब्रू)सबर्हयोर्बस्ते च प्राणनार्थे भवेद् बले ॥
 चुरादावेषु विज्ञेयो बकारोऽयं पवर्गजः ।
 अन्यो ज्ञेयस्तु वोऽन्तःस्थो गणेष्वन्येषु धातुषु ॥ इति ।

३.५. क्रियानिघण्टुः

अयं ११५ श्लोकात्मकः अज्ञातकर्तृकः कश्चन लघुकोशग्रन्थः । अयमपि अर्थसादृश्यवतां सङ्ग्रहाय प्रवृत्तो दृश्यते । तत्र सोपसर्गा धातवोऽपि अन्तर्भवन्ति, अर्थे तात्पर्यवशात् । ग्रन्थस्यास्य प्रथमश्लोको यथा— “भवत्यर्थं भवत्यस्ति जायते विद्यते तथा । सम्पद्यते निष्पद्यते निष्पतति निष्पद्यत उदञ्चति ॥” (अज्ञातकर्तृकः श्लो. – १) इति । स्वरूपदर्शनाद् भासते यदयं कोशः छालोपयोगं मनसि निधाय रचितः स्यादिति ।

३.६. धातुरूपप्रकाशिका

चामराजनगरवासिना श्रीकण्ठशास्त्रिवर्येण विरचितो “धातुरूपप्रकाशिका” इति धातुकोशो लोकेषु प्रसिद्धः । अस्य “धातुकारिका” इति नामान्तरम् । धातुकोशेऽस्मिन् ६८६ श्लोकैः सर्वे धातवः कण्ठ्वादयश्चापि सङ्गृहीताः । कारिकाणामादौ ग्रन्थकृद् लिखति— “प्राग्धातुपाठ एवाद्य काव्यमार्गे चरिष्णुभिः । सुपठाभिस्सुबोधाभिः कारिकाभिर्यथाक्रमम् ॥” (श्रीकण्ठशास्त्री श्लो. – ५) इति ।

9 “अर्व पर्व बर्व कर्व खर्व गर्व मर्व सर्व चर्व गतौ इत्ययमपि भूवादौ भीमसेनेन पवर्गान्तप्रकरणे पठितः” इति नामलिङ्गानुशासने अमरटीकासर्वस्वे प्रथमकाण्डे स्वर्गवर्गे श्लो. – ६। (पृ. – ८)

३.७. क्रियाकोशः

“इति विश्वनाथसूनुरामचन्द्रविरचिते क्रियाकोशे द्वितीयं काण्डं समाप्तम्” (युधिष्ठिरमीमांसकः ७८) इति प्रमाणबलात् ज्ञायते विश्वनाथसूनुरामचन्द्रेण विरचितोऽयं “क्रियाकोशः” इत्यभिधो धातुकोशः। ग्रन्थोऽयं काशीस्थजैनप्रभाकरयन्त्रालये मुद्रितः। भट्टमल्लकृताया आख्यातचन्द्रिकाया अतिसङ्क्षिप्तः कोशोऽयं बालबुद्धये कृतो वर्तते। युधिष्ठिरमीमांसकैः स्वग्रन्थे उद्धृतम्— “क्रियाकोशं भट्टमल्लो यद्यपीमं व्यदधात् पुरा। तथापि तेषु सञ्चित्य क्रिया भूरिप्रयोगिणीः। कोशोऽयमतिसङ्क्षिप्तो व्यदधाद् बालबुद्धये” (युधिष्ठिरमीमांसकः ७८) इति।

३.८. अनिट्कारिका

“यस्तु तद्ग्रावृत्तयेऽनिट्कारिकास्वदन्तपर्युदास उक्तो व्याघ्रभूतिना स एव प्राचाऽनुसृतः” (भट्टोजिदीक्षितः ६६) इति तत्त्वबोधिनीवचनात्, “तर्पि तिपि चापि इत्यनिट्कारिकासु पाठात् तिपिरेकोऽनुदात्तः। ...तर्पि तिपि इति व्याघ्रभूतिवचनविरोधाच्च” (सायणः १४४) इति माधवीयधातुवृत्तिवचनाच्च ज्ञायते धातुकोशोऽयं व्याघ्रभूतिविरचितः। कारिकात्वेन लिखिते ग्रन्थेऽस्मिन् सेट्धातवः अनिट्धातवश्च परिगणिता विद्यन्ते।

एतान् विहाय वेङ्कटरङ्गनाथस्वामिना आख्यातचन्द्रिकाया भूमिकायाम् आख्यातानां समाप्तायरूपेण अर्थबोधका इमे ग्रन्था निर्दिष्टाः—

१. कविरहस्यम् — हलायुधः, १०. क्रियाकलापः — विद्यानन्दः¹⁰, ११. क्रियापर्यायदीपिका — वीरपाण्ड्यः, १२. प्रयुक्ताख्यातमञ्जरी — कविसारङ्गः, १३. क्रियारत्नसमुच्चयः — गुणरत्नसूरिः, १४. धातुरूपभेदः — दशबलः वरदराजः वा

४. उपसंहृतिः

अष्टाध्यायी इव धातुपाठोऽपि सूत्रपद्धत्या पाणिनिना व्यरचि। यथा शब्दानुशासने विधिनिषेधनियमादिप्रकाराणां सूत्रानुसारो निर्देशो विद्यते तथैव धातुपाठोऽपि। यथा हि—

१. भू सत्तायाम् — अयं विधिः, २. न कम्यमिचमाम् — अयं निषेधः, ३. राधोऽकर्मकाद्भ्रुद्भावेव — अयं नियमः, ४. स्वादय ओदितः — अयमतिदेशः, ५. घटादयो मितः — इयं संज्ञा, ६. अदन्ताः — अयमधिकारः।

अनुवृत्तये सूत्रेषु यथा चकारः प्रयुक्तः तथैव धातुपाठोऽपि। यथा ‘खद स्थैर्ये हिंसायां च’ इति। चकारेणान्न पूर्वस्माद् धातोः भक्षणार्थः¹¹ अनुकृष्यते। सूत्रपाठवदन्नापि विकल्पाय ‘वा’शब्दः प्रयुक्तः। यथा “आधृषाद्वा” इति। तेन णिचः वैकल्पिकत्वम्।

पाणिनीयधातुपाठे एकस्य नैकेषां वा धातूनां विभक्तिं विना पाठो विहितः। अर्थनिर्देशस्तु सप्तम्यन्तपदेन अकारि। यथा ‘भू सत्तायाम्’, ‘एध वृद्धौ’, ‘कुथि पुथि लुथि मथि हिंसासङ्क्लेशनयोः’ चेति। केचन धातवः सूत्रेषु सविभक्तिका निर्दिष्टाः। यथा ‘राधोऽकर्मकाद्भ्रुद्भावेव’, ‘भ्रुवोऽवकल्कने’, ‘कृपेश्च’ इत्यादयः। केषुचित् पूर्वम् अर्थमुल्लिख्य तदनु सविभक्तिकधातुप्रयोगः कृतः। यथा ‘मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा’, ‘कम्पने चलिः’, ‘जिह्वोन्मथने लडिः’ चेत्यादिषु धातुषु। केषुचित् प्राग् उपसर्गप्रयोगः, तदनु धातुप्रयोगः, तत्पश्चाद् अर्थनिर्देशः कृतोऽस्ति। यथा ‘आङः शासि इच्छायाम्’,

10 युधिष्ठिरमीमांसकैः “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” इति ग्रन्थे “विजयानन्दः” इत्युक्तम्।

11 “४९ खाद भक्षणे। ऋकार इत्। ५० खद स्थैर्ये हिंसायां च। चाद्भ्रुक्षणे।” इति सिद्धान्तकौमुद्यां भ्वादिप्रकरणम्। (पृ. — ९६)

‘आङः शासु इच्छायां’ चेति धात्वोः ।

केचन धातवो नैकेषु गणेषु पठिताः । तत्र इमे हेतवः स्युः । प्रथमहेतुः, धातुः समानार्थकः किञ्च रूपेषु भेदः । यथा ‘पुष पुष्टौ’ इति धातुः । तत्र भ्वाद् ‘पोषति’ इति, दिवाद् ‘पुष्यति’ इति, क्र्याद् ‘पुष्पाति’ इति रूपम् । तस्मात् रूपभेदात् पृथक् पाठः । द्वितीयहेतुः, अर्थभेदः रूपभेदश्च । यथा ज्ञानार्थकः विदधातुः अदादिगणीयः रूपं च ‘वेत्ति’ इति । दिवाद् सत्तार्थकः विदधातुः ‘विद्यते’ इति रूपम् । रुधाद् विचारणार्थकः विदधातुः प्रयुक्तः । अत्र ‘विन्दते’ इति रूपं भवति । तुदाद् प्राप्त्यर्थे विदधातुः पठितः । यस्य ‘विन्दति विन्दते’ चेति रूपं भवति । चुराद् चेतनाख्याननिवासेषु विदधातुः पठितः । अत्र ‘वेदयते’ इति रूपम् । विषयेऽस्मिन् सिद्धान्तकौमुद्यां चुरादिप्रकरणे ‘विद चेतनाख्याननिवासेषु’ इति धातौ कारिकापि¹² प्रसिद्धा विद्यते ।

तृतीयहेतुः, स्वरभेदः । यथा ‘शद् शतने’ इति धातुः भ्वाद् तुदाद् च पठितः । भ्वाद् ‘शीयते’ इति रूपम् । तत्र आद्युदात्तस्वरः । तुदादावपि ‘शीयते’ इति रूपम् । परन्त्वत्र मध्योदात्तस्वरः भवति । चतुर्थहेतुः, नुमादिकार्यम् । यथा विशरणगत्यवसादनार्थकः षट्धातुः भ्वाद् तुदाद् च पठितः । यद्यपि तुदादावपि ‘सीदति’ इति भौवादिकवत् रूपं भवति तथापि शतन्ताद् डीपि “आच्छीनद्योर्नुम्” (अष्टा.- ७.१.८०) इत्यनेन नुम्बिकल्पार्थः¹³ पुनः पाठः विहितः । अन्यथा भ्वादावेव पाठे तु “शप्स्यनोर्नित्यम्” (अष्टा.- ७.१.८१) इति नित्यो नुमागमः स्यात् ।

पाणिनीयधातुपाठस्य प्रवचनाद् आरभ्य नैकैः विद्वद्भिः धातुपाठस्य व्याख्यानानि विरचितानि इत्यत्र अस्ति वा कस्यचिद् विदुषः विप्रतिपत्तिः? तासु काश्चन वृत्तिग्रन्थाः कालकवलिताः सन्तः कालगर्भे निमज्जिताः । येषां नामान्यपि नैव स्मृतिपटम् अलङ्कुर्वन्तीति विपश्चिदपश्चिमानां पश्चिमानाञ्चेति । कासाञ्चित् नाममालं दृग्गोचरी भवति । यासां नामानि प्राप्यन्ते तानि लघुशोधप्रबन्धेऽस्मिन् उल्लिखितानि । किञ्च पाणिनीयधातुपाठसम्बन्धीयाः प्रसिद्धाः धातुकोशग्रन्थाः अपि प्रबन्धेऽस्मिन् समासेन प्रस्तुताः । एवं यथामति अल्पीयसा वचसा पाणिनीयधातुपाठसम्बद्धाः धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च प्रतिपादिताः इति शम् ।

Works Cited

अमरसिंहः. नामलिङ्गानुशासनम् (अमरटीकासर्वस्वव्याख्यामेतम्). Edited by टि. गणपतिशास्त्री, तिरुवनन्तपुरम्, लावनकूर् राजकीयमुद्रणयन्त्रालयम्, १९१४.

पाणिनिः. अष्टाध्यायी. स०. गोपालदत्तपाण्डेयः, वाराणसी, चौखम्बा-सुरभारती- प्रकाशनम्, २००९.

भट्टमल्लः. आख्यातचन्द्रिका. स० वेङ्कटरङ्गनाथस्वामी, वाराणसी, चौखम्बा- संस्कृत-सीरीज-आफिस, १९७७.

वोपदेवः. कविकल्पद्रुमः (धातुदीपिकाव्याख्यासहितः). स०. आशुबोधविद्याभूषणः, कलिकाता, सिद्धेश्वरयन्त्रम्, १९०४.

क्षीरस्वामी. क्षीरतरङ्गिणी. Edited by युधिष्ठिरमीमांसकः, रेवली, सोनीपत- रामलाल- कपूर-ट्रस्ट, २००९.

देवः. दैवं (पुरुषकारसमेतम्). स०. टि. गणपतिशास्त्री, त्रिवेन्द्रम्, त्रिवाङ्कुर-सर्वकारीय- मुद्रणसंस्था, १९०५.

पाणिनिः. धातुपाठः (धात्वर्थप्रकाशिकासमन्वितः). स०. कणकलाल शर्मा, वाराणसी, चौखम्बा-संस्कृत-सीरीज-आफिस, १९६९.

अधनीन्द्रकुमार. धातुसूत्रपाठसहित पाणिनीय धात्वनुक्रम कोशः. दिल्ली, परिमल पब्लिकेशन्स, २००९.

12 सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्दते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तौ श्यन्तुक्श्रमशेष्विदं क्रमात् ॥ इति सिद्धान्तकौमुद्यां चुरादिप्रकरणम् । (पृ. - ३९९)

13 “षट् विशरणगत्यवसादनेषु । सीदति इत्यादि भौवादिकवत् । इह पाठो नुम्बिकल्पार्थः” इति तत्रैव ‘षट् विशरणगत्यवसादनेषु’ इति धातुः । (पृ. - ३६५)

- यास्कः. निरुक्तम् (ऋज्वर्थाख्यावृत्तिसमेतम्). Edited by ज्ञानप्रकाशशास्त्री, दिल्ली, परिमल-पब्लिकेशन्स, २०१६.
- सायणः. माधवीया धातुवृत्तिः. Edited by स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, वाराणसी, तारा-बुक-एजेन्सी, २०००.
- भवभूतिः. मालतीमाधवम्(गङ्गासंस्कृतहिन्दीव्याख्योपेतम्). Edited by गङ्गासागररायः (सम्पादकः), वाराणसी, चौखम्बा-संस्कृत-विद्याभवनम्, २०१४.
- भट्टोजिदीक्षितः. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमातत्त्वबोधिनीसहिता). स०. गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दः च, वाराणसी, मोतिलाल-बनारसीदासः, २०१०.
- गुरुपदहालदारः. व्याकरण दर्शनर इतिहास. कलिकाता, संस्कृत-बुक-डिपो, २००६.
- हरियोगी. शाब्दिकाभरणम्. Edited by देवानन्दशुक्लः, नवदेहली, राष्ट्रिय-संस्कृत- संस्थानम्, २०१०.
- युधिष्ठिरमीमांसकः. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (द्वितीयः भागः). रेवली, सोनीपत- रामलाल कपूर ट्रस्टः, १९८४.
- वामनजयादित्यौ. काशिका (न्यासपदमञ्जरीसहिता). Edited by जयशङ्करलाल त्रिपाठी and सुधाकर मालवीयः, वाराणसी, तारा प्रिंटिंग वर्क्स, १९८५.
- अज्ञातकर्तृकः. क्रियानिघण्टुः. Edited by वि.आर्.मनोजः, वेलियानाडः, चिन्मया-इन्टर्नेशनलन्-फ़ौन्डेशन-शोधसंस्थानम्, २०२१.
- पतञ्जलिः. व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रदीपोद्योतसमुल्लितम्). स०. शिवदत्त शर्मा, द्वितीयभागः, देहली, चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्, २०१४.
- मैत्रेयरक्षितः. धातुप्रदीपः. Edited by श्रीश्रीशचन्द्रचक्रवर्ती, राजस्थानम्, वीरेन्द्र-रिसर्च-सोसाइटीः, १९१९.
- श्रीकण्ठशास्त्री. धातुरूपप्रकाशिका (धातुकारिका). स०. डॉ. बि. नरसिंहाचार्युलुः, वि. श्रीनिवासशर्मा च; हैदराबादः, संस्कृतपरिषत्, उस्मानिया विश्वविद्यालयः, १९९६.
- त्रिपाठी, ब्रह्मानन्द. धातुपर्यायसङ्ग्रहः. वाराणसी, चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम्, १९८३.
- चैनानी, डा. माया ए. धातुपाठों में अर्थनिर्देश. दिल्ली, विद्यानिधि प्रकाशन, २००८.
- उपाध्यायः, बलदेव. संस्कृतवाङ्मय का बृहद् इतिहास (पञ्चदशखण्डः). लखनऊ, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, २००१.
- शास्त्री, अशोकचन्द्रगौड. संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासविमर्शः. वाराणसी, भारतीय-विद्या- संस्थानम्, २०१९.
- शर्मा, कन्हैयालाल. संस्कृतव्याकरणे धातुविज्ञानम्. जयपुरम्, व्यास-बालबक्ष-शोध- संस्थानम्, १९९२.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com